

A EDUCAÇÃO INTEGRAL NA ÓTICA DOS DIREITOS HUMANOS

 DOI: 10.5281/zenodo.7349357

Cristine Farias do Nascimento

Graduação em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Especialização em Educação em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência nas áreas de História, Filosofia e Sociologia.

Ângela Maranhão Santos

Graduação em Química pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Especialização em Psicopedagogia Institucional pela Faculdade de Teologia Integrada. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência na área de Química.

Janaína Vieira de Souza Pontes

Graduação em Matemática pela Universidade Federal da Paraíba. Especialização em Educação Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos pelo Instituto Federal de Pernambuco. Mestranda em Ciências da Educação pela Universidad de la Integración de las Américas. Atualmente leciona no Ensino Médio na rede estadual de Pernambuco. Possui experiência nas áreas de Matemática.

Jadilson Marinho da Silva

Graduação em Letras pelo Centro de Ensino Superior do Vale do São Francisco (2010), graduação em Pedagogia pela Faculdade Mantense dos Vales Gerais (2021), especialização em Estudos Linguísticos e Literários pela Universidade Cândido Mendes (2015), especialização em Ensino de Língua Portuguesa pela Faculdade de Ciências Educacionais (2014), especialização em Língua Brasileira de Sinais (2020), especialização em Psicopedagogia Clínica e Institucional (2021), Mestrado (2017) e Doutorado em Ciências da Educação (Diploma reconhecido pela

Universidade Federal de Goiás). Atualmente leciona no Ensino Superior (graduação e pós-graduação) e no Ensino Médio. Possui experiência na área de Letras e Educação com ênfase em Literatura Brasileira, Literatura Comparada, Educação Inclusiva, formação docente, avaliação e currículo.

Resumo

Esta pesquisa é resultado de uma significativa experiência humana de busca pelo conhecimento, pela compreensão da realidade, pelo encontrar-se no mundo, compreender o sentido das nossas escolhas e principalmente auxiliar outros indivíduos em tais descobertas. Nela expressamos uma concepção de Educação Integral que partilhamos: dura toda a nossa vida e acontece em todos os espaços nos quais somos os protagonistas desse aprendizado. Entretendo em uma realidade de vivências desiguais e negação de direitos básicos, a escola nasce como palco de desenvolvimento e transformação, uma experiência que, sendo cria da realidade e refletindo as mesmas mazelas, apresenta-se como desafio à nossa reflexão. Dessa forma, o estudo visa apresentar a problemática da educação integral amparada nas leituras de Dutra (2014), que apresenta o programa de Educação Integral como responsável pela melhoria da qualidade social da educação em Pernambuco, os trabalhos de Costa (2008) e Lima (2011), são grandes contribuições para implantação desse programa como política pública concebidos como filosofias do programa apresentando a Educação Interdimensional e Tecnologia Empresarial Aplicada a Educação: Gestão e Resultados, Moll (2013), Gadotti (2009), ARROYO (2012) nos ajudam a problematizar a implantação desse programa a criação das escolas de tempo integral e assim como AZEVEDO (1932) possibilitam-nos discutir a Educação Integral como um direito humano. Por meio de análises bibliográficas, da experiência empírica e leitura de alguns documentos, temos como objetivo discutir a Educação Integral na ótica dos Direitos Humanos, apresentar as Concepções Educativas no Programa de Educação Integral implantada em Pernambuco, sinalizando diferentes faces de um programa educativo e a que custo o mesmo é desenvolvido no ambiente escolar. Contudo atestamos resultados positivos em relação a implantação da Educação Integral como política pública em Pernambuco, o entendimento por parte do Estado que mudanças urgentes precisam ser realizadas no âmbito social, a compreensão de educação como um direito fundamental e a abordagem da educação interdimensional como filosofia dessa inovação educacional. Entretanto questionamos a falta de planejamento do Estado ao permitir que essa reestruturação seja um processo sofrido, desgastante, que demanda mais que esforços, causando transtornos e desrespeito à condição humana.

Palavras-chave: Educação integral. Escola. Direitos Humanos.

Abstract

This research is the result of a significant human experience in the search for knowledge, for understanding reality, for finding oneself in the world, understanding the meaning of our choices and mainly helping other individuals in such discoveries. In it, we express a conception of Integral Education that we share: it lasts throughout our lives and takes place in all the spaces in which we are the protagonists of this

learning process. Entertaining in a reality of unequal experiences and denial of basic rights, the school is born as a stage of development and transformation, an experience that, being a child of reality and reflecting the same ills, presents itself as a challenge to our reflection. In this way, the study aims to present the problem of integral education based on the readings of Dutra (2014), who presents the Integral Education program as responsible for improving the social quality of education in Pernambuco, the works of Costa (2008) and Lima (2011), are great contributions to the implementation of this program as a public policy conceived as program philosophies presenting Interdimensional Education and Business Technology Applied to Education: Management and Results, Moll (2013), Gadotti (2009), ARROYO (2012) help us to problematize the implementation of this program, the creation of full-time schools and, like AZEVEDO (1932), allow us to discuss Integral Education as a human right. Through bibliographic analyses, empirical experience and reading of some documents, we aim to discuss Integral Education from the perspective of Human Rights, present the Educational Conceptions in the Integral Education Program implemented in Pernambuco, signaling different faces of an educational program and the what cost the same is developed in the school environment. However, we attest to positive results in relation to the implementation of Integral Education as a public policy in Pernambuco, the understanding by the State that urgent changes need to be carried out in the social sphere, the understanding of education as a fundamental right and the approach of interdimensional education as a philosophy of this educational innovation. However, we question the State's lack of planning by allowing this restructuring to be a painful, exhausting process, which demands more than efforts, causing inconvenience and disrespect for the human condition.

Keywords: Comprehensive education. School. Human rights.

INTRODUÇÃO

Compreender o mundo a nossa volta é um desafio, uma experiência inquietante, instigante e antagônica, que nos causa angústia, mas também satisfação. Situar a experiência prática no campo das ideias é no mínimo contestador. Nesse movimento algumas questões nos inquietam: Porque precisamos encontrar pensamentos similares aos nossos; respaldar nossa fala na de outras pessoas? Legitimar nossa produção textual no conhecimento de outros indivíduos? A resposta pode ser: simplesmente porque somos construção; porque precisamos de referenciais que fundamentem nossas leituras; referenciais constituídos por outros que nos antecederam nas indagações que fazemos à realidade.

A partir dessa concepção, discutir a experiência de educação integral vivenciada por nós, requer uma compreensão do espaço que ocupamos, mesmo

que através de um passeio curto e panorâmico. Nada de muito distante até porque são jovens as experiências de educação de tempo integral no Ensino Médio em nosso país, e principalmente no nosso Estado. Michel de Certeau (2009) em “A operação historiográfica”, o historiador fala a partir de um lugar social, econômico, político, entre outros, que o influencia, direta ou indiretamente, em suas investigações, em sua visão sobre o objeto pesquisado.

A inquietação em discutir o tema da educação integral surgiu em um momento de socialização de saberes e experiências. Estávamos dezenas de professores da rede pública de Educação do Estado de Pernambuco reunidos no auditório de uma escola técnica na capital pernambucana. Vivenciávamos o segundo semestre do ano letivo de 2012 e fomos participar da formação sobre educação interdimensional ofertada pelo estado para conhecermos as concepções orientadoras da nossa prática, a filosofia do modelo de educação que tínhamos adotado no início daquele mesmo ano. Por uma decisão política, as escolas de Ensino Médio Regular passaram a ser Escolas de Referência em Ensino Médio – EREM.

Esse modelo de escola funciona em regime integral e semi-integral, pressupondo aulas dinâmicas em laboratórios, com oferta de três refeições diárias, atividades culturais, esportivas, mais tempo, mais aprendizado. Tal experiência está ancorada na visão de Educação Interdimensional defendida pelo teórico e educador Antônio Gomes da Costa (2000, 2001, 2008, 2010), que visa o desenvolvimento das quatro dimensões humanas, que se desdobram nas competência cognitiva e relacional: o aprender a conhecer, a fazer, a conviver e a ser (cf. COSTA, 2008, p.21). Estudantes com projetos de vida, elaborados e postos em prática, protagonista do seu conhecimento, professores inovando em sala e vivenciando a pedagogia da presença (COSTA, 2001).

Essa era a fala do palestrante, Prof. Alfredo Carlos Gomes da Costa, representante da empresa PACTUS, agencia de Educação Interdimensional que participava do evento para apresentar as ideias de seu irmão, Antônio Carlos Gomes da Costa, já falecido. A distância entre o que estava sendo dito, e o que estava sendo vivenciado no chão da escola, causou efervescência entre nós e alguns educadores indignados se inscreveram para falar. Narraram algumas situações do cotidiano escolar, tais como as condições das aulas em laboratórios, indicados na

proposta. Perguntávamos sobre quais laboratórios? Com que materiais? Quais atividades culturais e esportivas para desenvolver a corporeidade em que espaço?

Constatava-se, entre outros problemas, o fato de uma escola de tempo integral sem as garantias assinaladas, como a oferta das refeições. Essa era a realidade, no nosso caso de apenas seis meses, de outras escolas, de dois a três anos. Na ocasião fizemos algumas colocações, em relação a formação dos jovens, por ter em casa exemplo a ser apresentado; defendemos que *presença educativa* precisa existir em todo lugar. No roçado, o mediador do conhecimento, exemplo a ser seguido, é o agricultor mais experiente, nesse ambiente também são desenvolvidos valores afirmativos, como o respeito à natureza, aos animais, à terra. Ou seja, o aprender a conviver e a ser, são competências desenvolvidas, também na mesa da família, na sala de estar, na igreja, nos parques, na rua, onde também se desenvolve o corpo, os sentidos e os sentimentos. Com melhores condições, do que uma sala de aula igual à que trabalhamos, que para fugir de uma temperatura de quase quarenta graus, o dia todo, o melhor lugar encontrado para compartilhar o conhecimento até o momento era a sombra do pé de algaroba, localizada na área externa da escola.

Portanto, a problemática não consiste tanto na caracterização da proposta de educação integral como ação social e educativa, fundamentada na proposta de educação interdimensional, mas discutir a maneira como essa proposta está sendo implantada nas escolas, que para atender as metas educacionais quantitativas previstas para consolidação das políticas governamentais, tornam o processo, desgastante, sofrido e em parte ineficaz. Tal fenômeno deve-se à falta de infraestruturas das escolas, de formação para os docentes, e do déficit de profissionais administrativos na composição da equipe gestora. Tal realidade faz com que ao invés de mudanças efetivas na educação do nosso Estado, o que se apresenta é a oferta de mais tempo da mesma educação. Essa realidade fere alguns direitos fundamentais dos jovens, e mesmo princípios da educação, como a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a garantia de padrão de qualidade, assinalada em nossa LDB e a desvalorização dos profissionais da educação.

A elaboração desse trabalho, apesar de respaldada nas experiências práticas, em nossa vivência como professora da rede estadual, será realizada fundamentalmente por meio de uma pesquisa bibliográfica sobre a problemática,

seguindo os direcionamentos dos estudos qualitativos. A leitura dessa realidade, ancorada nas contribuições de Dutra (2014), Moll (2013), Lima (2011), Costa (2008), Gadotti (2009), está estruturada em três partes. Na primeira, buscamos caracterizar a educação integral à luz dos direitos humanos; em seguida, apresentamos a concepção de educação interdimensional estudada pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa (COSTA, 2008) como filosofia educacional adotada pelo programa, que na proposta em curso encontra-se associada com a perspectiva do planejamento estratégico aplicado a área educacional. Tal experiência foi desenvolvida pela professora Ivaneide Lima (2011), e publicada em obra discutida nesse trabalho. Tais concepções educativas constituem as bases de fundamentação desse programa. No terceiro capítulo afirmamos que existe distância entre teoria e prática, sinalizando distintas faces de um programa educativo e a que custo o mesmo é desenvolvido.

2. DISCUSSÃO

2.1. Educação integral como direito fundamental

Falar de educação integral é discutir o desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, o desenvolvimento das dimensões humanas nos espaços e tempos vividos, questões problematizadas à luz da história, da antropologia, das ciências humanas de uma maneira geral. Aristóteles já falava em uma educação capaz de desenvolver todas as potencialidades humanas, portanto uma educação integral, e que, na contemporaneidade Marx denominou de educação “omnilateral”. Nessa linha, Guará (2006, p. 16) destaca:

O que se observa nas discussões de vários autores especialmente dos clássicos da pedagogia, é que se fala em educação integral, fala-se de uma concepção de ser humano que transcende as concepções redutoras que hoje predominam na educação, [...] um processo educativo que se pretenda “integral” trabalharia com todos os aspectos humanos de modo integral- ou seja- a educação visaria à formação e ao desenvolvimento humano global e não apenas o acúmulo informativo-

Vários são os espaços de aprendizagem na atual sociedade, além da escola. Espaços sociais como as fábricas, empresas, o ambiente domiciliar, passam a ofertar uma infinidade de informações. O próprio avanço das novas tecnologias cria ambientes virtuais de aprendizagem. Essas circunstâncias provocam um significativo

debate sobre o papel da escola que, no modelo tradicional, unidimensional e interdisciplinar, organizada em períodos, já não atende mais os anseios da sociedade contemporânea. Vários estudiosos da educação e educadores, como Jean Piaget (1896-1980), Célestin Freinet (1921-1997), Paulo freire (1921- 1997) Darcy Ribeiro (1922-1997), Anísio Teixeira (1900-1971), Fernando Azevedo (1884-19740), discutiram e sistematizaram experiências de educação integral, no ambiente escolar. Criaram modelos; vivenciaram práticas que norteiam nosso trabalho. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro defendiam a educação como “direito de todos” e de cada indivíduo e como dever do Estado, na sua garantia:

Do direito de cada indivíduo à sua educação integral decorre logicamente para o estado que o reconhece e o proclama, o dever de considerar a Educação, na variedade de seus graus e manifestação, como uma função social e eminentemente pública, que ele é chamado a realizar, com a cooperação de todas as instituições sociais [...] Assentando o princípio do direito biológico de cada indivíduo à sua educação integral, cabe evidentemente ao Estado a organização dos meios de o tornar efetivo (AZEVEDO, 1932, p.44)

Apesar de nos educarmos o tempo todo e em vários espaços, a escola tem o papel fundamental nessa experiência. Ela pode contribuir para que o indivíduo aprenda a pensar; para que desenvolva a capacidade de raciocínio lógico, a se comunicar, pesquisar, fazer síntese, ter disciplina, ser independente e autônomo. Ou seja, a aprender a articular o conhecimento com a prática e a organizar o seu próprio trabalho, adquirir as competências necessárias para continuar aprendendo. Para tanto a escola precisa de mais tempo.

Nessa perspectiva, Miguel Arroyo (2012, p. 33) defende a Educação Integral, e a escola de tempo integral, como uma elevação da “consciência política de que ao Estado e aos governantes cabe o dever de garantir mais tempo de formação, de articular os tempos-espacos de seu viver, de socialização”. O autor chama atenção para os riscos de uma Educação Integral, de má qualidade, ao afirmar que “uma forma de perder seu significado político será limitar-nos a oferecer mais tempo da mesma escolar, ou mais um turno – turno extra – ou mais educação do mesmo tipo de educação” (ARROYO, 2012, p. 33).

Compreendemos o tempo integral, da forma como é evidenciado na LDB (Lei nº 9394/96), no Artigo 34, que prevê o “aumento progressivo da jornada escolar para o regime de tempo integral”, e no PNE (2014-2024), que se refere à mesma como um direito de cidadania, como podemos observar abaixo:

Há ainda a necessidade de que os estados e municípios projetem a ampliação e a reestruturação de suas escolas na perspectiva da educação integral, e, nesse contexto, é estratégico considerar a articulação da escola com os diferentes equipamentos públicos, espaços educativos, culturais e esportivos, revitalizando os projetos pedagógicos das escolas nessa direção (BRASIL, 2014, p.11).

2.2 Educação interdimensional: os quatro pilares da educação integral.

Para apresentar as concepções Educativas do Programa de Educação integral, precisamos compreender a proposta de Formação do Ensino Médio assumida pelo Estado de Pernambuco, ainda ligada a um passado de pouca satisfação e um futuro de necessidades concretas, no qual a escola tem um papel fundamental, sendo ela espaço de formação e transformação. Somos dados de uma amostragem de um cenário nacional onde muito precisa ser feito para melhorarmos os níveis de qualidade da nossa educação.

Com relação a esse aspecto, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, em seu Artigo primeiro, Parágrafo 2º., assevera “que a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a prática social” (BRASIL, 1996) O artigo 2º responsabiliza as instituições, define os princípios e finalidades: “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania a sua qualificação para o trabalho”.

Considerando esse direcionamento, a secretaria de Educação entende, portanto, que para efetivar o que a lei assevera é preciso quebrar paradigmas e lançar um novo olhar sobre as práticas educativas existentes; questionar uma escola tradicional que se definiu ao longo do tempo o espaço da educação unidimensional e interdisciplinar, onde prevalece o LOGOS, o desenvolvimento predominantemente intelectual. Propõem um diálogo político e social norteados pelos seguintes questionamentos: Em que tipo de educação acreditamos? Que tipo de jovem queremos formar? Que tipo de escola precisamos criar? E em resposta a essas perguntas aponta um novo caminho: “o novo paradigma que deve nuclear as Propostas Curriculares do século XXI pode ser encontrado no conceito de desenvolvimento humano, ou seja, do desenvolvimento integral do ser humano em todas as suas dimensões” (COSTA, 2010, pág. 19).

Desse modo, reconhece que a formação escolar para o Ensino Médio, definitivamente precisa de mais tempo e mais empenho para desenvolver integralmente o educando, adota como filosofia a educação interdimensional. Trata-se de uma concepção pedagógica do século XXI, que dá sentido ao desafio da Educação Integral e à relação atual entre os diversos espaços educativos por onde os jovens circulam: escola, família, comunidade. Nessa avaliação, ela representa um salto qualitativo para a Educação Integral de adolescentes. Seu conceito foi estudado e desenvolvido pelo educador brasileiro, Prof. Antônio Carlos Gomes da Costa, Pedagogo, consultor nacional e internacional, escritor, ganhador de prêmio nacional de Direitos Humanos; educador brasileiro que tem contribuído efetivamente, no processo da discussão sobre os direitos da infância e da juventude no País.

Portanto é essa Educação a ser desenvolvida, assume o compromisso de abarcar as diferentes dimensões do humano, como destacamos na imagem abaixo.

Essa educação deve ser capaz de trabalhar a Racionalidade – Domínio cognitivo/ Logos (razão), que envolve todos os objetivos associados ao desempenho intelectual do educando. A afetividade – Domínio afetivo/ Pathos (sentimento), que envolve atitude básica diante da vida, sentimentos, valores, crenças, capacidade de liderança, gostos, preferências, tendências, competências pessoais e relacionais. Geradora da empatia, da antipatia e da apatia na relação do homem, consigo mesmo e com os outros. Corporeidade – Domínio dos sentidos / Eros (desejos), envolve os objetos associados à impulsos, desejos, paixões, corporeidade, expressões artísticas. Espiritualidade – Mytho, envolve os objetivos associados à fé.

O *Mytho* é a dimensão da relação do homem com o mistério da vida, do bem e do mal (COSTA, 2008).

Cabe à escola reconhecer que todo ser humano nasce com um potencial e tem direito a desenvolvê-lo. Para tanto, as pessoas precisam ter oportunidades e ser preparadas para fazer escolhas. Somente as oportunidades educativas, ou seja, o ato de educar, transformar o potencial do ser humano em competências, habilidades e capacidades de ser, conviver, aprender e fazer possibilita o desenvolvimento da autonomia tornando-os capazes de atuar como protagonistas de suas vidas. Porém, não basta que o jovem tenha oportunidades, é preciso que, diante delas, ele saiba decidir o rumo a seguir, ou seja, saiba tomar decisões, com competência e bons critérios para agir. Seja solidário capaz de apoiar e cooperar com o outro. Para tanto, precisa ser orientado por uma educação para valores.

Tais questões são significativamente tematizadas no Relatório da UNESCO – Educação: Um Tesouro a Descobrir, coordenado por Jacques Delors. Esses direcionamentos estão demarcados na afirmação abaixo:

Para poder dar resposta ao conjunto das suas missões, a educação deve organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a conhecer, isto é adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas uma, dado que existem entre elas múltiplos pontos de contato, de relacionamento e de permuta (DELORS, 1996, p....).

Dessa forma, compreende-se que o programa de Educação Integral objetiva formar jovens autônomos enquanto pessoa, solidário na condição de cidadão e competente na qualidade de futuro profissional (Art. 2º LDB), através de uma escola que promova inovações em conteúdo, método e gestão. Tal escola considera conteúdo do ensino aprendizagem, conhecimentos, valores, atitudes competências e habilidades. Para tanto, adota no processo educativo: O *didatismo* – o professor apresenta o conhecimento; o *autodidatismo* – o educando constrói o conhecimento. A *didática cooperativa* – o educando ajuda outro(s) educandos a construir o conhecimento. Trata-se de uma ruptura com o modelo de sala de aula como espaço exclusivo da docência.

Nessa experiência é fundamental uma *pedagogia da presença*. O professor é educador em todos os espaços escolares e orientador dos estudantes para todas as situações vividas. A Elaboração participativa da Proposta Curricular, sob a coordenação de Colegiado Docente. O Monitoramento Psicopedagógico de Resultados da Aprendizagem.

2.3 A Tecnologia Empresarial aplicada a Educação

As mudanças na escola abarcam também a âmbito da gestão, para a qual se propõem inovações, estruturando a organização escolar em Centros de Resultados, fundamentada na tecnologia de gestão –Tecnologia de Gestão Educacional com Foco em Resultado– TEAR, de autoria da Professora Ivaneide Áurea de Lima (2011). Experiência que se propõe trabalhar o planejamento estratégico aplicado às escolas, tendo essas instituições a obrigatoriedade de elaborar um Plano de Ação Educacional como instrumento de gestão e resultado.

A tecnologia Empresarial Aplicada à Educação TEAR é instrumento de gestão e resultados, sintonizado a lei de Darcy Ribeiro e fundamentada em valores Moraes, comunicação, parcerias e confiança. Sua modelagem está direcionada ao resgate da qualidade do ensino público e tem como alicerce cinco premissas: Protagonismo Juvenil, Formação Permanente, Atitude Empresarial, Corresponsabilidade, além de Trabalhabilidade para o ensino técnico (LIMA, 2011).

Um trabalho de organização de autoconhecimento de planejamento e foco em bons resultados, ações determinantes para o sucesso de todo e qualquer empreendimento inclusive o negócio educacional que é a escola. Esta concepção tem como referencial teórico, a Tecnologia Empresarial Odebrecht (TEO), definida como arte de coordenar e integrar tecnologias específicas, e educar pessoas tendo como princípios fundamentais o foco no Ser humano, comunicação criatividade, parcerias, produtividade, educação pelo trabalho, reinvestimento, descentralização, delegação planejada, resultados e responsabilidade social da empresa, constituem o elenco dos conceitos essenciais. Segundo Lima (2011, p.23), esta tecnologia aplicada a educação sustenta-se nos seguintes pontos:

Primeiro: Espírito do servir, humildade, comunicação e confiança. (disciplina e respeito). Segundo ponto ,Realidade vivida (escola) mudança de concepções, mudar a si mesmo. Terceiro ponto: pratica sobre a teoria (exemplo). Quarto ponto: Compromisso com o futuro (construção solida de um patrimônio moral e material).

Estabelecida a compreensão das concepções, partimos para construção de um plano de ação, da escola e programas de ações dos profissionais, documentos entrelaçados, pelos mesmos objetivos com a função de conduzir o trabalho da instituição escolar, e possibilitar o alinhamento da equipe e o sucesso das práticas educativas. A constituição desse documento segue um roteiro, a começar pela – **Introdução**, momento que a escola é apresentada, realiza-se o diagnóstico, são levantados os pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças, etapa do autoconhecimento, o demais elementos que constituem o plano são a **visão de futuro, a missão e os valores**, o sonho a ser atingido o compromisso que alimenta o desenvolvimento do trabalho e a os valores que possibilitam a vivências digna nos espaços educativos, as premissa, ponto de partidas de todos os seguimentos da escola, protagonismo juvenil dos educandos, formação continuada para os docentes, Atitude empresário da gestão, corresponsabilidade dos parceiros da escola e no caso das escolas técnicas trabalhabilidade para os discentes. Antecedem os objetivos, as prioridades, os resultados, indicadores e estratégias que formam os demais elementos do plano de ação construídos e desenvolvidos a partir das premissas estabelecidas. O papel do TEAR segundo, Lima (2011, p.13).

É contribuir na construção de uma escola com capacidade de preparar líderes e liderados para assumirem postura empresarial, envolvendo: planejamento, execução, avaliação e correção dos desvios, em tempo hábil; de se enxergar e se sentir como empresa produtora de riquezas morais e, indiretamente riquezas materiais; de formar cidadãos, éticos, aptos a empresaria suas competências e habilidades.

Concepções que teoricamente dialogam e sustentam o programa de Educação Integral em Pernambuco experiência vivenciada com o objetivo de reestruturar o Ensino Médio, instituído por meio da lei Complementar de 10 de julho de 2008 (PERNAMBUCO, 2008). O referido Programa prioriza a melhoria da qualidade social da educação, tendo como metas a ampliação de matrículas no Ensino médio Integral. O reordenamento da rede Estadual, com a criação das Escolas de referencia em Ensino Médio e as escolas Técnicas Estaduais, exclusivamente de Ensino Médio (DUTRA, 2014).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realidade da educação integral no Estado de Pernambuco revela ainda situações de total negligência aos direitos humanos a uma educação integral e de qualidade. A ampliação do tempo, a mudança da matriz escolar e a falta de estrutura física das escolas regulares que tiveram o cotidiano modificado com implantação da dessa política, uma experiência imposta de forma vertical, sem consulta à comunidade, sem formação para os docentes, sem preparos dos estudantes, evidencia a falta de compromisso e responsabilidade com o desenvolvimento humano, constitui-se num grande entrave à realização desse ideal formativo.

Compreendemos que a questão não diz respeito apenas a aumentar o tempo do estudante na escola, mas oferecer qualidade durante o período em que o educando se encontra no seu interior. Enfatizamos a responsabilidade do Estado, vislumbramos melhores dias a partir de outros incentivos para o desenvolvimento da educação integral, O PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO voltado para o fundamental, o PROEMI iniciativa do Governo Federal, iniciativas de movimentos sociais por uma educação inclusiva e de qualidade e principalmente pela inquietação em relação a nossa prática. Dessa forma, indagamos: o que estamos fazendo para melhorar o aprendizado dos nossos estudantes? Quais as condições nas quais esse trabalho é realizado? Como o que se aprende fora dos muros da escola é discutido pelo professor na sala de aula? Como os professores, os pais, a sociedade assumem a educação integral?

Ainda não é possível oferecer uma resposta satisfatória a tais questões. Contudo, é possível reconhecer que há uma melhoria qualitativa na nossa educação. O tempo integral oferece um melhor acompanhamento pedagógico dos jovens e conseqüentemente o melhor desempenho escolar, permite a criação de vínculos afetivos entre os discentes e entre os demais membros da escola, nutre-se o sentimento de pertença, de acolhimento e inclusão e exercita-se o respeito às diferenças, Sendo os maiores responsáveis, por melhores dias os indivíduos que escolhem direcionar sua existência para formação de outros indivíduos e a conquista de um viver justo e digno.

Dessa forma, atestamos resultados positivos em relação a implantação da Educação Integral como política pública em Pernambuco, o entendimento por parte do Estado que mudanças urgentes precisam ser realizadas no âmbito social, a

compreensão de educação como um direito fundamental a vida humana e a abordagem da educação interdimensional como filosofia dessa inovação educacional.

REFERÊNCIAS

ARROYO, Miguel G. **O direito a tempos-espacos de junto e digno viver**. In: MOLL, Jaqueline (Org.). Caminhos da educação integral no Brasil: direito a outros tempos e espacos educativos. Porto Alegre: Penso, 2012.

AZEVEDO, Fernando et al. **Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova: a reconstrução educacional no Brasil- ao povo e ao governo**. Rio de Janeiro: [s.n], 1932.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, Lei 9394/96, de 20 de dez. 1996 Brasília, DF, p.1.

CASTRO, Maria Helena de. **Tecendo redes para educação Integral**. In: SEMINARIO nacional tecendo redes para educação integral. São Paulo: Cenpe/ Ação Educativa, 2006.

COSTA, Antônio Carlos Gomes da. **Protagonismo Juvenil – Adolescência, Educação e participação Democrática**. Fundação Odebrescht, Salvador- BA, 2000.

COSTA, Antônio Carlos Gomes da. **Educação – Salesiana (Coleção Valores)**, São Paulo- SP, 2008.

COSTA, Antônio Carlos Gomes da; COSTA, Alfredo Carlos Gomes da, PIMENTEL, Antônio de Padua Gomes. **Educação e Vida – Um Guia para o Adolescente**, Modus Faciendi, Belo Horizonte- MG, 2001.

DELORS, Jaques et ali. **Educação, Um Tesouro a Descobrir**. 2ª Ed. Lisboa ASA/UNESCO, 1996.

DUTRA, Paulo Fernando Vasconcelos, **Educação Integral no Estado de Pernambuco Uma política pública para o Ensino Médio**. Recife, Editora UFPE, 2014

GADOTTI, Moacir. **Educação Integral no Brasil: Inovações em processo**. São Paulo, editora e Livraria Instituto Paulo Freire, 2009.

LIMA, Ivaneide Áurea de P. A . Lima. **TEAR: Tecnologia Empresarial Aplicada à Educação : Gestão e Resultados**, Livro Rápido, Olinda – PE, 2011.

MAGALHÃES, Marcos. **A juventude Brasileira ganha uma nova escola de Ensino Médio: Pernambuco, cria, experimenta e aprova.** 1. Ed. São Paulo: Abatraz: Loqui, 2008

MOLL, Jaqueline (Org.). **Caminhos da Educação Integral no Brasil: direito a outros tempos e espaços educativos.** Porto Alegre: Penso, 2012.

PERNAMBUCO, 2008. Lei complementar 125, de 10 de julho de 2008. **Dário Oficial do Estado de Pernambuco- Poder Executivo**, Pernambuco, PE, 11 jul. 2008.